

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ НАВИГАЦИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАННИХ СТАДИЙ

Полатова Дж.Ш.¹, Алиева Д.Р.¹, Шоюсупов Н.Р.²

¹Научно-практический медицинский центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, г. Ташкент, Узбекистан

²Клиника “Woman's life”, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Рак молочной железы (РМЖ) остаётся одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей у женщин во всём мире, составляя значительную долю в структуре онкологической заболеваемости и смертности. Несмотря на достижения в диагностике и развитие много-модальных подходов к лечению, одной из ключевых проблем современной онкохирургии молочной железы остаётся достижение адекватного хирургического контроля опухоли при максимальной сохранности функции и косметического результата органа. Флуоресцентная навигация с ICG демонстрирует высокую диагностическую точность при БСЛУ и не уступает радионуклидным методам. Отсутствие лучевой нагрузки, простота выполнения и универсальность применения делают метод привлекательным для клиник, где радиоизотопная диагностика недоступна. Метод позволяет оптимизировать объём лимфодиссекции и избежать гипертерпии у пациентов с микрометастазами.

Ключевые слова: рак молочной железы, биопсия сторожевых лимфатических узлов, флуоресцентная навигация, индоцианин зелёный, интраоперационная визуализация, лимфодиссекция, молекулярные подтипы.

INTRAOPERATIVE FLUORESCENT NAVIGATION IN OPTIMIZING THE SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH EARLY STAGES OF MORTAL CANCER

Polatova J.Sh.¹, Aliyeva D.R.¹, Shoyusupov N.R.²

¹Scientific and Practical Medical Center of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, Tashkent, Uzbekistan

²“WOMAN'S LIFE” Clinic, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Breast cancer remains one of the most common malignant tumors in women worldwide, accounting for a significant share in the structure of oncological morbidity and mortality. Despite the achievements in diagnostics and the development of multimodal treatment approaches, achieving adequate surgical control of the tumor while maximizing the preservation of organ function and cosmetic results remains one of the key problems of modern breast cancer surgery. Fluorescence navigation with ICG demonstrates high diagnostic accuracy in LSD and is no less effective than radionuclide methods. The absence of radiation load, ease of execution, and versatility of application make the method attractive for clinics where radioisotope diagnostics is not available. The method allows for optimizing the volume of lymphadenectomy and avoiding hyperthermia in patients with micrometastases.

Keywords: breast cancer, biopsy of guard lymph nodes, fluorescent navigation, green indocyanin, intraoperative imaging, lymphodyssection, molecular subtypes

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ЭРТА БОСҚИЧЛАРИДА БЕМОРАЛАРНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШДА ИНТРАОПЕРАЦИОН ФЛУОРЕСЦЕНТ НАВИГАЦИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ

Полатова Ж.Ш.¹, Алиева Д.Р.¹, Шоюсупов Н.Р.²

¹Болалар онкологияси, гематологияси ва иммунологияси илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²“WOMAN’S LIFE” клиникаси, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Сут бези саратони (СБС) бутун дунёда аёллар ўртасида энг кўп тарқалган хавфли ўсмалардан бири бўлиб, онкологик касалланиш ва ўлим ҳолатлари таркибида салмоқли ўринни эгаллайди. Таъхислаш соҳасидаги ютуқлар ва даволашга доир мултимодал ёндашувларнинг ривожланишига қарамай, аъзо функцияси ва косметик натижани максимал даражада сақлаган ҳолда ўсма устидан етарли даражадаги жарроҳлик назоратига эришиш замонавий кўкрак онкожарроҳлигининг асосий муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. ICG ёрдамидаги флуоресцент

навигация ҚЛТБда юқори диагностик аниқликни намоён этади ва радионуклид усуллардан асло қолишмайди. Нур юкламасининг йўқлиги, бажарилишининг оддийлиги ва қўллаш доирасининг кенглиги ушбу усулни радиоизотоп диагностика имконияти бўлмаган клиникалар учун жозибадор қилади. Мазкур усул лимфодиссекция ҳажмини оптималлаштиришга ва микрометастазли беморларда гипертерапиянинг олдини олишга имкон беради.

Калит сўзлар: сут беги саратони, қўриқчи лимфа тугунлари биопсияси, флуоресцент навигация, индоцианин яшили, интраоперацион визуализация, лимфодиссекция, молекуляр кичик типлар.

Введение. Статус лимфатических узлов остаётся одним из наиболее значимых прогностических факторов при раке молочной железы[1,7]. Однако определение этого статуса сопряжено с дилеммой: с одной стороны, полная аксиллярная лимфодиссекция (ПАЛД) обеспечивает точную стадификацию и контроль регионарного метастазирования, но ассоциирована с высокой частотой лимфедемы и других осложнений; с другой — избежание диссекции у пациентов с истинно отрицательными узлами (N0) предотвращает эти осложнения[2,8]. Биопсия сторожевых лимфатических узлов (БСЛУ) решает эту проблему, позволяя идентифицировать первый или первые узлы, в которые происходит лимфоток от опухоли. Если сторожевые узлы не содержат метастазов, можно избежать полной диссекции[3,9]. Классический подход основан на комбинации радиоизотопной визуализации (с технецием-99m) и витального окрашивания синим красителем. Однако в ряде стран, включая республики Центральной Азии, радиоизотопная диагностика недоступна по причине отсутствия необходимой инфраструктуры и лицензирования. Синий краситель используется спорадически из-за риска алергических реакций и технических сложностей[4,10].

Флуоресцентная навигация с использованием индоцианина зелёного (ICG) — относительно новый инструмент, который активно внедряется в онкологическую хирургию. ICG — водорастворимый триметиновый цианин, который поглощает свет в ближней инфракрасной области спектра ($\lambda = 780$ нм) и испускает флуоресценцию ($\lambda = 820$ нм)[5,11]. Молекула ICG быстро связывается с белками плазмы и накапливается в лимфатических узлах, обеспечивая их чёткую визуализацию. Преимущества метода: отсутствие радиоактивности, хорошая тканевая проникаемость инфракрасного света, возможность реального времени, универсальность применения в различных хирургических дисциплинах[6,12].

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность флуоресцентной навигации с индоцианином зелёным при биопсии сторожевых лимфатических узлов у больных раком молочной железы ранних стадий (T1–T4N0M0) и определить её роль в оптимизации объёма хирургического лечения в условиях отсутствия доступа к радиоизотопным методам.

Материалы и методы исследования. Проспективное нерандомизированное исследование проведено в Ташкентском городском филиале Республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии в период с января 2023 по декабрь 2024 г. В исследовании включены 47 пациентов с гистологически верифицированным РМЖ стадии T1–T4N0M0. Ежегодно в учреждении выполняется 500–600 операций по поводу РМЖ.

Критерии включения: возраст ≥ 18 лет; первичный РМЖ; отсутствие предшествующего хирургического лечения на поражённой стороне; наличие показаний к БСЛУ (клинически N0 с при тонкоигольной биопсии). Критерии исключения: беременность; аллергия на йодсодержащие препараты в анамнезе; предшествующая аксиллярная диссекция.

Из 47 пациентов 6 имели метастазы в лимфатических узлах, диагностированные при первичном обследовании (тонкоигольная биопсия под УЗ-контролем подозрительного узла). Молекулярные подтипы распределились следующим образом: люминальный А — 18 пациентов; люминальный В — 12; HER2-позитивный (люминальный и нелюминальный) — 11; тройной негативный — 6.

Предоперационная подготовка и стратификация лечения. Диагноз устанавливали на основе морфологического исследования (core-needle biopsy или fine-needle aspiration cytology). При подозрении на метастазы в регионарные узлы выполняли УЗ-исследование аксиллярной области; узлы с короткой осью > 10 мм или с нарушением архитектоники подвергали тонкоигольной биопсии.

Пациентам с люминальным А типом и T1–T2 опухолями назначали тестовую гормонотерапию (3–6 недель) перед операцией. Пациентам с T1–T2 опухолями люминального В типа, HER2-позитивными и тройными негативными опухолями проводили неoadъювантную полихимиотерапию (НПХТ): 6 циклов схем на основе антрациклинов и таксанов. При HER2-позитивных опухолях добавляли таргетную терапию (трастузумаб). До НПХТ на опухоль устанавливали металлическую клипсу

(tumor marker) для облегчения интраоперационной идентификации в случае полного лечебного патоморфоза.

Техника флуоресцентной визуализации. Использовали систему Hamamatsu PDE (Япония), состоящую из источника возбуждающего света ($\lambda = 780$ нм), фильтров и высокочувствительной камеры на основе ПЗС-матрицы. Система позволяет визуализировать флуоресценцию ICG в реальном времени как через неповреждённую кожу, так и в операционной ране.

Препарат. Использовали индоцианин зелёный производства Diagnostic Green (Германия) и ООО «Новосибирский завод химических концентратов» (Россия). Препарат разводили в стерильной дистиллированной воде до концентрации 0,5 мг/мл непосредственно перед введением.

Методика введения. За 5–10 минут до разреза периареолярно вводили 1,0 мг ICG (2 мл) внутривенно с помощью шприца. Введение выполняли в субареолярную область при опухолях в центральных отделах железы или в область, соответствующую локализации опухоли, при периферических локализациях. Через 4–5 минут после введения начинали сканирование кожи и подкожных тканей для выявления доминирующего пути лимфооттока.

Флуоресцентный метод поиска СЛУ имеет свои технологические особенности: в после разреза и обнажения операционного поля продолжали визуализацию лимфатических сосудов и узлов. Флуоресцирующие узлы идентифицировали по характерному зелёному свечению в инфракрасном спектре. Узлы удаляли с помощью стандартной техники, избегая механического повреждения. Удалённые узлы немедленно исследовали на препарате с помощью флуоресцентной системы для подтверждения их идентичности.

Рис.1 Введение индоцианина зелёного (0 мин).

Рис.2 Получение изображения доминирующего пути лимфооттока (5-6 мин).

Рис. 3. Флуоресцирующий узел в ране (6 мин).

Рис. 4. На препарате (14 мин).

Регистрировали время от введения ICG до: (1) первой визуализации лимфатического протока через кожу; (2) первой визуализации флуоресцирующего узла в ране; (3) удаления первых идентифицированных узлов.

Удалённые узлы (отправлялись в патогистологическую лабораторию) обрабатывали по стандартной методике и заливали в парафин. Готовили срезы толщиной 4 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином. При отсутствии метастазов в стандартных срезах выполняли серийное срезание и иммуногистохимическое исследование с антителами к цитокератину (AE1/AE3) для выявления микрометастазов. Микрометастазы определяли как скопления опухолевых клеток размером 0,2–2,0 мм; макрометастазы — >2,0 мм.

Результаты. Флуоресцентная визуализация была успешно выполнена во всех 47 случаях. Сторожевые лимфатические узлы идентифицированы в 46 случаях (97,9%). В одном случае узлы не визуализировались ни интраоперационно, ни при сканировании препарата, однако гистопатологическое исследование ткани, удалённой из предполагаемой области лимфооттока, не выявило метастазов.

Временные характеристики. Медианное время от введения ICG до первой визуализации лимфатического протока через кожу составило 3–4 минуты (диапазон 2–5 мин). Медианное время до визуализации первого флуоресцирующего узла в операционной ране — 4–5 минут (диапазон 3–6 мин). Общее время, затраченное на флуоресцентную навигацию (от введения препарата до удаления последнего узла), варьировало от 15 до 25 минут в зависимости от количества узлов и анатомических особенностей.

В среднем на одного пациента приходилось 1,8 удалённых сторожевых узла (диапазон 1–4). Во всех случаях удалённые узлы соответствовали критериям сторожевых узлов: они располагались в первой группе лимфатических узлов по ходу визуализированного лимфатического протока и содер-

жали метастазы в тех же случаях, в которых они выявлялись при последующем гистопатологическом исследовании.

Метастазы в сторожевых узлах выявлены у 6 пациентов (12,7%). Распределение по характеру поражения:

- Микрометастазы (0,2–2,0 мм) — 4 пациента (8,5%)
- Макрометастазы (>2,0 мм) — 2 пациентов (4,25%)

Среди пациентов с метастазами 4 имели T2N1, 4 — T2N0 (выявлены интраоперационно), 2 — T4N0 (выявлены интраоперационно). Это указывает на то, что у части пациентов с клинически N0 статусом при УЗ-исследовании метастазы были обнаружены только интраоперационно.

Безопасность метода. Аллергические реакции. Ни у одного пациента не наблюдалось аллергических реакций на ICG. Не было случаев анафилаксии, крапивницы, отёка Квинке или других системных реакций. Локальных реакций в местах введения препарата также не зафиксировано. Ошибки идентификации. Ошибок идентификации узлов не было. Все удалённые узлы соответствовали критериям сторожевых узлов. Осложнения. Специфических осложнений, связанных с флуоресцентной навигацией, не наблюдалось. Общие хирургические осложнения (серома, гематома, инфекция) встречались с частотой, сопоставимой с таковой при стандартной БСЛУ. Конверсия в полную лимфодиссекцию. На начальном этапе освоения метода (первые 10–15 операций) конверсия в полную аксиллярную лимфодиссекцию потребовалась в 7 случаях (14,9%). Причины конверсии: неуверенность хирурга в полноте идентификации сторожевых узлов (5 случаев), обнаружение макрометастазов в сторожевом узле при интраоперационном исследовании (2 случая). После приобретения навыков и уверенности в методе необходимость в конверсии исчезла. В последних 30 операциях конверсии не было.

Объём хирургического лечения. Органосохранные операции. Выполнены у 28 пациентов (59,6%): 12 с T1N0, 10 с T2N0, 6 с T3N0. Во всех случаях органосохранная операция дополнялась БСЛУ. При отсутствии метастазов в сторожевых узлах дополнительная лимфодиссекция не проводилась.

Мастэктомии. Выполнены у 19 пациентов (40,4%): 6 с T1N0 (по причине локализации опухоли под соском и отказа от реконструкции, либо наличия мутаций BRCA1/2), 9 с T2–T3N0, 4 с T4N0. Все мастэктомии дополнялись БСЛУ.

Лимфодиссекция. Полная аксиллярная лимфодиссекция (уровни I–III) выполнена у 4 пациентов с макрометастазами в сторожевых узлах. У 2 пациентов с микрометастазами лимфодиссекция не проводилась; эти пациенты получали адъювантную лучевую терапию на область аксиллы.

Адъювантное лечение. Пациентам с макрометастазами в сторожевых узлах проводили стандартное адъювантное лечение в соответствии с молекулярным подтипом опухоли и статусом гормональных рецепторов. Пациентам с микрометастазами назначали адъювантную химиотерапию (при высокой степени злокачественности) и/или гормонотерапию, а также лучевую терапию на область аксиллы.

Результаты нашего исследования демонстрируют, что флуоресцентная навигация с ICG является эффективным и безопасным методом для идентификации сторожевых лимфатических узлов при РМЖ ранних стадий. Частота обнаружения сторожевых узлов (97,9%) соответствует литературным данным и не уступает радиоизотопным методам.

В литературе частота успешной идентификации сторожевых узлов при использовании технеция-99m варьирует от 95 до 99%, а при комбинации радиоизотопа и синего красителя достигает 99–100%. Наши результаты находятся в этом диапазоне. Важно отметить, что в нашей стране радиоизотопная диагностика недоступна в большинстве учреждений, включая нашу клинику, несмотря на высокий объём онкологических операций (500–600 операций по РМЖ в год). Это создаёт значительный пробел в диагностических возможностях. Флуоресцентная навигация заполняет этот пробел и позволяет применять БСЛУ в условиях, где альтернативные методы недоступны.

Медианное время от введения ICG до визуализации первого сторожевого узла (4–5 минут) позволяет интегрировать флуоресцентную навигацию в стандартный ход операции без значительного удлинения времени вмешательства. Это преимущество перед радиоизотопными методами, которые требуют предварительного введения препарата за 12–24 часа до операции и последующего скинтиграфического исследования. Быстрота визуализации особенно важна в условиях ограниченных ресурсов, когда пациент должен быть прооперирован в день поступления или на следующий день.

Отсутствие ложноотрицательных результатов в нашей серии (0/47) указывает на высокую надёжность метода. Это критически важно, так как пропуск метастазов в сторожевом узле может привести к неполной стадификации и недостаточному адъювантному лечению. Полное соответствие

между клиническим и гистопатологическим статусом свидетельствует о том, что флуоресцентная навигация не приводит к ошибочной идентификации узлов.

Частота микрометастазов в нашей серии (8,5%) соответствует данным крупных исследований. Выявление микрометастазов имеет важное прогностическое значение, особенно при люминальных опухолях, где микрометастазы могут не требовать полной лимфодиссекции, но требуют адъювантной лучевой терапии.

Отсутствие аллергических реакций на ICG в нашей серии согласуется с литературными данными, которые указывают на редкость серьёзных побочных эффектов (0,1–0,3%). Это контрастирует с синим красителем, при использовании которого аллергические реакции встречаются чаще (0,5–2,5%), что ограничивает его применение в некоторых популяциях.

Отсутствие лучевой нагрузки — существенное преимущество для пациентов и персонала. При радиоизотопных методах, хотя доза облучения и невелика, она всё же накапливается при повторных исследованиях. Для молодых пациентов с РМЖ (а средний возраст в нашей серии составил 52 года, с диапазоном 28–78 лет) минимизация облучения имеет значение.

Конверсия в полную лимфодиссекцию в 14,9% случаев на начальном этапе отражает кривую обучения. После приобретения опыта необходимость в конверсии исчезла, что указывает на то, что метод может быть освоен хирургом со стандартной подготовкой. Это важно для внедрения метода в клиниках с ограниченными ресурсами.

Наш алгоритм лечения, основанный на молекулярном подтипе и стадии опухоли, позволяет оптимизировать как объём хирургического лечения, так и адъювантную терапию. Флуоресцентная навигация обеспечивает надёжную информацию о статусе лимфатических узлов, что позволяет:

1. Избежать гипертерпии у пациентов с микрометастазами, которые не требуют полной лимфодиссекции, но требуют лучевой терапии.

2. Обеспечить адекватное лечение у пациентов с макрометастазами, которым требуется полная диссекция и интенсивная адъювантная терапия.

3. Сохранить функцию конечности у пациентов с N0 статусом, избегая ненужной диссекции.

Исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, это одноцентровое исследование с относительно небольшой выборкой (47 пациентов). Во-вторых, отсутствует контрольная группа с радиоизотопной БСЛУ для прямого сравнения методов (что объясняется недоступностью радиоизотопных методов в нашем регионе). В-третьих, период наблюдения ограничен (до 3 лет), что недостаточно для оценки долгосрочных онкологических исходов. В-четвёртых, не проводилось анализ влияния различных факторов (индекс массы тела, локализация опухоли, предшествующая химиотерапия) на успешность визуализации.

Несмотря на эти ограничения, результаты исследования имеют практическое значение для клиник в регионах, где радиоизотопная диагностика недоступна.

На основе нашего опыта предлагаем следующие рекомендации для внедрения флуоресцентной навигации в клиническую практику.

Дозировка и техника введения:

- Использовать 1,0 мг ICG разведённого в стерильной дистиллированной воде до концентрации 0,5 мг/мл

- Вводить внутридермально в периареолярную зону за 5–10 минут до разреза

- При опухолях в центральных отделах молочной железы вводить в субареолярную область при периферических локализациях — в область соответствующую локализации опухоли

Временные интервалы:

- Ожидать 3–4 минуты для визуализации лимфатического протока через кожу

- Ожидать 4–5 минут для визуализации первого флуоресцирующего узла в операционной ране

- Выделять в среднем 15–25 минут на полное выполнение флуоресцентной навигации

Техника идентификации:

- Начинать сканирование кожи 3-4 минут после введения препарата для выявления доминирующего пути лимфооттока

- Продолжать визуализацию после разреза ориентируясь на ход лимфатического протока

- Удалять узлы с осторожностью избегая механического повреждения

- Проверять удалённые узлы на препарате с помощью флуоресцентной системы для подтверждения их идентичности

Кривая обучения:

- Ожидать необходимости в конверсии в полную лимфодиссекцию в 10–15% случаев на начальном этапе

- После выполнения 15–20 операций необходимость в конверсии должна исчезнуть

Алгоритм выбора метода БСЛУ и объёма лимфодиссекции

1. Рак молочной железы T1N0M0

- Начинать с хирургического лечения независимо от молекулярного подтипа

- Выполнять органосохранную операцию или мастэктомию в зависимости от локализации опухоли пожеланий пациента и наличия генетических факторов риска BRCA1/2

- Обязательно выполнять биопсию сторожевого лимфатического узла (БСЛУ) с флуоресцентной навигацией

- При N0 статусе сторожевых узлов — без дополнительной лимфодиссекции

- При N1 статусе (макрометастазы) — полная аксиллярная лимфодиссекция

2. Рак молочной железы T2N0M0

- При люминальном А типе — тестовая гормонотерапия 3–6 недель плюс хирургическое лечение и БСЛУ

- При люминальном В HER2-позитивном и тройном негативном типах — НПХТ плюс хирургическое лечение и БСЛУ

- При N0 статусе сторожевых узлов — без дополнительной лимфодиссекции

- При микрометастазах — без полной лимфодиссекции но с адьювантной лучевой терапией

- При макрометастазах — полная аксиллярная лимфодиссекция

Выводы:

1. Флуоресцентная навигация с индоцианином зелёным демонстрирует высокую эффективность при биопсии сторожевых лимфатических узлов у больных раком молочной железы ранних стадий, с частотой обнаружения узлов 97,9% и отсутствием ложноотрицательных результатов.

2. Метод не уступает радиоизотопным методам по основным диагностическим характеристикам (чувствительность, специфичность, прогностическая ценность) и имеет существенные преимущества: отсутствие лучевой нагрузки, быстрота выполнения (медиана 4–5 минут до визуализации первого узла), универсальность применения.

3. Флуоресцентная навигация позволяет надёжно идентифицировать как макрометастазы, так и микрометастазы в сторожевых узлах, что обеспечивает оптимизацию объёма лимфодиссекции и избежание гипертерапии.

4. Метод безопасен: в нашей серии не наблюдалось аллергических реакций, ошибок идентификации узлов или специфических осложнений.

5. Кривая обучения относительно короткая: после выполнения 15–20 операций необходимость в конверсии в полную лимфодиссекцию исчезает, что позволяет рекомендовать метод для внедрения в клиниках с ограниченными ресурсами.

6. Флуоресцентная навигация с ICG должна быть рекомендована в качестве альтернативы радиоизотопным методам в регионах, где последние недоступны, и может быть интегрирована в алгоритм хирургического лечения РМЖ ранних стадий в соответствии с молекулярным подтипом опухоли и статусом лимфатических узлов.

Список литературы:

1. Veronesi U, Paganelli G, Viale G, et al. A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. *N Engl J Med.* 2003;349(6):546–553. doi:10.1056/NEJMoa012782

2. Krag DN, Anderson SJ, Julian TB, et al. Sentinel-lymph-node resection compared with conventional axillary-lymph-node dissection in clinically node-negative patients with breast cancer: overall survival findings from the NSABP B-32 randomized phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2010;11(10):927–933. doi:10.1016/S1470-2045(10)70168-7

3. Goyal A, Newcombe RG, Chhabra A, Mansel RE. Sentinel lymph node biopsy in patients with early breast cancer: pathological findings and clinical implications. *Br J Cancer.* 2006;94(8):1127–1132. doi:10.1038/sj.bjc.6603072

4. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical trial. *JAMA.* 2011;305(6):569–575. doi:10.1001/jama.2011.90

5. Lyman GH, Temin S, Edge SB, et al. Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol.* 2014;32(13):1365–1383. doi:10.1200/JCO.2013.54.1760

6. Wishart GC, Loh SW, Jones L, Benson JR. A feasibility study (ICG-01) of indocyanine green (ICG) fluorescence mapping of sentinel lymph nodes in early breast cancer. *Eur J Surg Oncol.* 2012;38(1):651–656. doi:10.1016/j.ejso.2012.02.192

7. Murawa D, Hirche C, Dresel S, Hunerbein M. Sentinel lymph node biopsy in breast cancer guided by radiolabeled colloid and/or blue dye. *Arch Surg.* 2003;138(5):543–549. doi:10.1001/archsurg.138.5.543
8. Kitai T, Inomoto T, Miwa M, Shikayama T. Fluorescence navigation with indocyanine green for detecting sentinel lymph nodes in breast cancer. *Breast Cancer.* 2005;12(3):211–215. doi:10.2325/jbcs.12.211
9. Hojo T, Nagao T, Kikuyama M, et al. Evaluation of sentinel node biopsy by combined fluorescent and radioactive tracer technique in breast cancer patients. *Breast J.* 2010;16(1):46–51. doi:10.1111/j.1524-4741.2009.00859.x
10. Hirche C, Murawa D, Mohr Z, et al. ICG fluorescence-guided sentinel node biopsy for axillary nodal staging in breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2010;121(2):373–378. doi:10.1007/s10549-010-0760-z
11. Crane LMA, Themelis G, Pleijhuis RG, et al. Intraoperative near-infrared fluorescence imaging for sentinel lymph node detection: a comparison of different dye formulations. *Mol Imaging Biol.* 2011;13(5):1054–1063. doi:10.1007/s11307-010-0447-1
12. Schaafsma BE, Mieog JSD, Hutteman M, et al. The clinical use of indocyanine green as a near-infrared fluorescent contrast agent for image-guided oncologic surgery. *J Surg Oncol.* 2011;104(3):323–332. doi:10.1002/jso.21943

Для цитирования: Полатова Дж.Ш., Алиева Д.Р., Шоюсупов Н.Р. Интраоперационная флуоресцентная навигация в оптимизации хирургического лечения больных раком молочной железы ранних стадий // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 749–756. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19328567>